

KATMAN PORTAL

Merkez Bankası İçin Kreş Hizmeti Önemli mi?

Author(s): Emel Memiş

Published: Haziran 1, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5310>

Abstract *Merkez Bankası neden kreşlerle ilgilenin ki? Ne tuhaf bir soru. Ya sorun ekonominin onsuz işleyemez olmasıysa?*

Published by Katman Portal · Haziran 1, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5310>